

Codebook

* Variable "Exclusion" only available in data_complete.xlsx

Variable Name	Variable Label/ItemText	Response Code	Response Label	Variable Type
CASE	Interview number (continuous)			
Exclusion*	Reason for Exclusion			
Group				
Gruppe	Randomization Affirmation: Pulled Code	1	VORBAO, SCHBAO	
	Randomization Affirmation: Pulled Code	2	VORBAP, SCHBAP	
	Randomization Affirmation: Pulled Code	3	VORKON, SCHKON	
Sanity Check				
Bad_data	„Jetzt mal Hand aufs Herz: Gibt es einen Grund, warum ich Ihre Daten nicht in meine Analyse aufnehmen sollte (z.B. weil Sie stark abgelenkt waren oder sich einfach durchgeklickt haben)?“	1	Ja, meine Daten sollten besser nicht in die Analyse eingehen.	NOMINAL
		2	Nein, meine Daten sind für die Analyse geeignet.	NOMINAL
		-9	nicht beantwortet	NOMINAL
Attention Check				
Aufmerksamkeit	„Um zu zeigen, dass Sie die Fragen aufmerksam lesen, ziehen Sie den Schieberegler bitte ganz nach rechts (zu "stimme voll zu").“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
Compliance Check				
Compliance	„Haben Sie jedes Mal, wenn Sie den Glockenton gehört haben, an den Satz gedacht, an den Sie denken sollten?“	1	Nein	NOMINAL
		2	Nur ein paar Mal	NOMINAL
		3	Meistens, aber ein paar Mal nicht	NOMINAL
		4	Ja, jedes Mal	NOMINAL
		-9	nicht beantwortet	NOMINAL
Trait Body Appreciation				
BA07_01	„Ich respektiere meinen Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC

		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_02	„Ich fühle mich gut mit meinem Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_03	„Ich finde, dass mein Körper zumindest einige Vorzüge hat.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_04	„Ich habe eine positive Einstellung zu meinem Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_05	„Ich achte auf die Bedürfnisse meines Körpers.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_06	„Ich empfinde Liebe für meinen Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_07	„Ich schätze die unterschiedlichen und einzigartigen Merkmale meines Körpers.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_08	„Mein Verhalten zeigt meine positive Einstellung zu meinem Körper; zum Beispiel halte ich meinen Kopf aufrecht und lächle.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_09	„Ich fühle mich wohl in meinem Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC

		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_10	„Ich fühle mich schön wie ich bin, auch wenn ich mich von Bildern attraktiver Personen aus den Medien unterscheide (z. B. Models, Schauspielerinnen/Schauspieler).“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
T1_BA	Mean Score			METRIC
T1_BA_SD	Standard Deviation			METRIC
Glaube in die Veränderbarkeit des Körpergefühls				
BA07_11	„Ich denke, dass man die Einstellung zum eigenen Körper ändern kann.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA07_12	„Ich bin überzeugt: Wer positiv über seinen eigenen Körper denkt, wird sich irgendwann auch besser damit fühlen.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BIC	Mean Score			METRIC
BIC_SD	Standard Deviation			METRIC
State Body Appreciation				
BA08_01	„In diesem Augenblick respektiere ich meinen Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_02	„Im Moment fühle ich mich gut mit meinem Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_03	„Ich finde gerade jetzt, dass mein Körper zumindest einige Vorzüge hat.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC

		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_04	„Ich habe aktuell eine positive Einstellung zu meinem Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_05	„Ich achte gerade jetzt auf die Bedürfnisse meines Körpers.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_06	„In diesem Moment empfinde ich Liebe für meinen Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_07	„Aktuell schätze ich die unterschiedlichen und einzigartigen Merkmale meines Körpers.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_08	„Mein Verhalten im Moment zeigt meine positive Einstellung zu meinem Körper; zum Beispiel halte ich meinen Kopf aufrecht und lächle.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_09	„In diesem Augenblick fühle ich mich wohl in meinem Körper.“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BA08_10	„Ich fühle mich gerade jetzt schön wie ich bin, auch wenn ich mich von Bildern attraktiver Personen aus den Medien unterscheide (z. B. Models, Schauspielerinnen/Schauspieler).“	1	stimme überhaupt nicht zu	METRIC
		101	stimme voll zu	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
T2_BA	Mean Score			METRIC
T2_BA_SD	Standard Deviation			METRIC

State Body Dissatisfaction				
BD09_01	„Genau in diesem Moment bin ich mit meiner körperlichen Erscheinung ...“	1	sehr zufrieden	METRIC
		101	sehr unzufrieden	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD09_02	„Genau in diesem Moment bin ich mit meiner Körpergröße und meiner Körperform ...“	1	sehr zufrieden	METRIC
		101	sehr unzufrieden	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD09_03	„Genau in diesem Moment bin ich mit meinem Körpergewicht ...“	1	sehr zufrieden	METRIC
		101	sehr unzufrieden	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD10_01	„Genau in diesem Moment fühle ich mich körperlich ...“	1	sehr attraktiv	METRIC
		101	sehr unattraktiv	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD16_01	„Genau in diesem Moment fühle ich mich wegen meines Aussehens ...“	1	sehr viel besser als gewöhnlich	METRIC
		101	sehr viel schlechter als gewöhnlich	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD11_01	„Genau in diesem Moment finde ich mein Aussehen verglichen mit dem Durchschnitt ...“	1	sehr viel besser	METRIC
		101	sehr viel schlechter	METRIC
		-1	weiß nicht/trifft nicht zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
T2_BD	Mean Score			METRIC
T2_BD_SD	Standard Deviation			METRIC
Trait Body Dissatisfaction				
BD18_01	„Ich glaube, mein Bauch ist zu dick.“	1	nie	METRIC
		2	selten	METRIC
		3	manchmal	METRIC

		4	oft	METRIC
		5	normalerweise	METRIC
		6	immer	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD18_02	„Ich denke, meine Oberschenkel sind zu dick.“	1	nie	METRIC
		2	selten	METRIC
		3	manchmal	METRIC
		4	oft	METRIC
		5	normalerweise	METRIC
		6	immer	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD18_03	„Ich denke, dass mein Bauch genau richtig ist.“ (inverted)	1	immer	METRIC
		2	normalerweise	METRIC
		3	oft	METRIC
		4	manchmal	METRIC
		5	selten	METRIC
		6	nie	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD18_04	„Ich bin mit meiner Figur zufrieden.“ (inverted)	1	immer	METRIC
		2	normalerweise	METRIC
		3	oft	METRIC
		4	manchmal	METRIC
		5	selten	METRIC
		6	nie	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD18_05	„Ich mag die Form von meinem Po.“ (inverted)	1	Immer	METRIC
		2	normalerweise	METRIC
		3	oft	METRIC
		4	manchmal	METRIC
		5	selten	METRIC
		6	nie	METRIC

		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD18_06	„Ich denke, meine Hüften sind zu breit.“	1	nie	METRIC
		2	selten	METRIC
		3	manchmal	METRIC
		4	oft	METRIC
		5	normalerweise	METRIC
		6	immer	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD18_07	„Ich denke, meine Oberschenkel sind genau richtig.“ (inverted)	1	immer	METRIC
		2	normalerweise	METRIC
		3	oft	METRIC
		4	manchmal	METRIC
		5	selten	METRIC
		6	nie	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD18_08	„Ich glaube, mein Po ist zu groß.“	1	nie	METRIC
		2	selten	METRIC
		3	manchmal	METRIC
		4	oft	METRIC
		5	normalerweise	METRIC
		6	immer	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
BD18_09	„Ich glaube, meine Hüften sind genau richtig.“ (inverted)	1	immer	METRIC
		2	normalerweise	METRIC
		3	oft	METRIC
		4	manchmal	METRIC
		5	selten	METRIC
		6	nie	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
T1_BD	Sum Score			METRIC
T1_BD_SD	Standard Deviation			METRIC

Consent				
Consent	„Hiermit bestätige ich, dass ich weiblich und mindestens 18 Jahre alt bin, der deutschen Sprache mächtig bin und die Einverständniserklärung gelesen und verstanden habe.“ (Full text in „Survey“)	1	Nein (nicht an der Studie teilnehmen)	NOMINAL
		2	Ja	NOMINAL
		-9	nicht beantwortet	NOMINAL
Alter	„Ich bin [...] Jahre alt.“	18-113		METRIC
Größe	„Ich bin [...] cm groß.“			METRIC
Gewicht	„Ich wiege [...] kg.“			METRIC
BMI				METRIC
Selbstwertgefühl				
SISE	„Ich habe ein hohes Selbstwertgefühl.“	1	stimme gar nicht zu	METRIC
		2	stimme nicht zu	METRIC
		3	weder noch	METRIC
		4	stimme zu	METRIC
		5	stimme voll zu	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
Veränderungsgefühl BAP				
VG_BAP	„Mein Gefühl zur Funktionalität meines Körpers hat sich ...“	1	stark verschlechtert	METRIC
		2	verschlechtert	METRIC
		3	ein bisschen verschlechtert	METRIC
		4	weder verbessert noch verschlechtert	METRIC
		5	ein bisschen verbessert	METRIC
		6	verbessert	METRIC
		7	stark verbessert	METRIC
		-9	nicht beantwortet	METRIC
Veränderungsgefühl BAO				
VG_BAO	„Mein Gefühl zum Aussehen meines Körpers hat sich ...“	1	stark verschlechtert	METRIC
		2	verschlechtert	METRIC
		3	ein bisschen verschlechtert	METRIC
		4	weder verbessert noch verschlechtert	METRIC
		5	ein bisschen verbessert	METRIC
		6	verbessert	METRIC
		7	stark verbessert	METRIC

		-9	nicht beantwortet	METRIC
BAO_Index	BAO statements in writing/all statements			METRIC
BAP_Index	BAP statements in writing task/all statements			METRIC
WT03_01	Writing task for BAP-group			STRING
WT06_01	Writing task for BAO-group			STRING
WT07_01	Writing task for controlgroup			STRING
ZA01_CP	Randomization Affirmation: Complete clearances of the ballot, yet			
ZS01_CP	T1 Randomization Scales (BD, BA, SE)): Complete clearances of the ballot, yet			
ZS01x01	T1 Randomization Scales (BD, BA, SE)): Code drawn (1)	1	T1BA	
		2	T1BD	
		3	T1SE	
ZS01x02	T1 Randomization Scales (BD, BA, SE)): Code drawn (2)	1	T1BA	
		2	T1BD	
		3	T1SE	
ZS01x03	T1 Randomization Scales (BD, BA, SE)): Code drawn (3)	1	T1BA	
		2	T1BD	
		3	T1SE	
ZS02_CP	T2 Randomization Scales (BD, BA): Complete clearances of the ballot, yet			
ZS02	T2 Randomization Scales (BD, BA): Code drawn	1	T2BA, T2BD	
		2	T2BD, T2BA	
TIME001	Time spent on page 1			METRIC
TIME002	Time spent on page 2			METRIC
TIME004	Time spent on page 4			METRIC
TIME005	Time spent on page 5			METRIC
TIME006	Time spent on page 6			METRIC
TIME008	Time spent on page 8			METRIC
TIME009	Time spent on page 9			METRIC
TIME010	Time spent on page 10			METRIC
TIME011	Time spent on page 11			METRIC
TIME012	Time spent on page 12			METRIC

TIME013	Time spent on page 13			METRIC
TIME014	Time spent on page 14			METRIC
TIME016	Time spent on page 16			METRIC
TIME017	Time spent on page 17			METRIC
TIME018	Time spent on page 18			METRIC
TIME019	Time spent on page 19			METRIC
TIME_SUM	Time spent overall (except outliers)			METRIC
TIME_RSI	Completion Speed (relative)			METRIC
DEG_TIME	Negative points for extremely fast completion			METRIC